

PHILOSOPHICAL SCIENCES

РЕКЛАМА ЯК НОСІЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Баїманівський Д.В.

*Житомирський державний університет ім. Івана Франка,
аспірант кафедри філософії та політології*

ADVERTISING AS A CARRIER OF SOCIO-CULTURAL VALUES IN THE INFORMATION ENVIRONMENT

Bashmanivskiy D.

*Zhytomyr Ivan Franko State University,
Postgraduate Student at the Department of Philosophy*

Анотація

У статті розглянуто питання реклами як репрезентанта соціокультурних цінностей в інформаційному середовищі; визначено поняття реклами та інформаційного середовища; охарактеризовано найбільш сприятливі ціннісні орієнтири для рекламного впливу; проаналізовано вплив цінностей на рекламну діяльність.

Abstract

The article deals with the issue of advertising as a representative of socio-cultural values in the information environment. Moreover, it defines the concept of advertising and the information environment. It also characterizes the most favorable values for advertising influence and analyzes the impact of values on advertising.

Ключові слова: реклама, інформація, інформаційне середовище, глобалізоване суспільство, соціокультурні цінності.

Keywords: advertising, information, information environment, globalized society, socio-cultural values.

Життя сучасного соціуму тісно пов'язане з рекламним світом. Щодня ми на підсвідомому рівні піддаємося його впливу. Канали надходження рекламної інформації величезні: від Інтернет-мережі з багатим різноманіттям сайтів, соціальних мереж, відеохостингів до ЗМІ включно з телевізійним ринком та великим об'ємом візуальної складової. Під час прогулянки містом можемо спостерігати велику кількість рекламних щитів, банерів, сітілайтів та багато іншого. Реклама не лише віддзеркалює реалії навколишнього інформаційного середовища, а і є репрезентантом його цінностей. Водночас, маючи можливість впливу на соціально-культурне життя суспільства, вона здатна формувати нові ціннісні орієнтири. Відтак актуальності набуває дослідження феномену реклами як носія цінностей сучасного інформаційного суспільства.

Вивченням означеної проблеми займалися В. Божкова, А. Бугрим, П. Гуревич, С. Довгий, М. Козловець, С. Переслегін, Н. Старих та багато інших дослідників, які наголошували на важливості дослідження реклами як виразника соціокультурних цінностей в інформаційному середовищі.

Мета статті – дослідити рекламу як носія соціокультурних цінностей у суспільному середовищі, розглянути найбільш сприятливі ціннісні орієнтири для рекламного впливу.

Для дослідження означеного питання з'ясуємо декілька ключових понять. Поняття «реклама» відображене в Законі України «Про рекламу», зокрема, у статті 1 пропонується таке визначення: «Реклама – це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосеред-

кованого одержання зиску» [4, с. 181]. Із вищевикладеного розуміємо, що реклама передусім – це вид інформації. Інше визначення надає словник української мови, у якому під вказаним терміном розуміється «популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо, поширення інформації про когось, щось для створення популярності, а також візуальна та інша медіапродукція – плакати, оголошення, відеокліпи, що використовуються як засіб привертання уваги потенційних споживачів» [5]. Комплексне дослідження цієї проблеми спонукає до визначення поняття «інформаційного середовища» як простору, у якому відбувається накопичення та передача цінностей, тобто в контексті цього дослідження розглядаємо вказане поняття як канал для розповсюдження рекламного повідомлення. У такому разі постає необхідність виділення двох основних термінів: «інформація» та «середовище». Щодо першого, то детальне вивчення цього поняття розпочалося з середини ХХ ст., коли в 1948 році рекламист Клод Шеннон уперше застосував вказаний термін, охарактеризувавши його як усі види повідомлень. Інше визначення знаходимо у відомого англійського психіатра Вільяма Роса Ешбі, який розглядав його як передачу різноманітностей.

Одним із перших, хто приділив увагу цьому терміну на теренах України, був академік В. Вернадський, який розглядав інформацію як один із соціальних факторів, що здатний формувати ноосферу («розумний» простір). Під «факторами» учений розумів розвиток засобів обміну інформацією, які мають змогу інтегрування соціуму в єдине ціле [2]. У

контексті вказаного визначення розглядаємо інформацію як один із засобів формування глобалізованого суспільства.

У Законі України «Про інформацію» знаходимо таке визначення: «Інформація – будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді» [3]. Опрацювавши вищезазначені джерела, маємо змогу розглянути інформацію як форму інформаційно-комунікативного суспільства, адже вона є сукупністю різноманітних повідомлень, відомостей різного змісту, тобто своєрідним «універсальним ресурсом», де відбувається отримання, обмін, сприйняття та споживання відомостей і повідомлень.

У контексті нашого дослідження нам цікаве соціальне середовище, тобто таке, яке можемо визначити як «сукупність людей, пов'язаних спільністю життєвих умов, занять та інтересів» [1, с. 1309], а також середовище проживання: «соціально-побутові умови життя людини» [1, с. 1309]. Адже вони дозволяють репрезентувати соціокультурні цінності рекламного повідомлення. Враховуючи вищевикладене, можемо дійти висновку, що середовищем є те, що оточує людину в повсякденному житті. Відтак інформаційне середовище розглядаємо як світ інформаційного оточення людини та її діяльності.

Вивчення інформаційного середовища окремих реципієнтів дає змогу виокремити масштаб їхніх бажань. Відтак реклама за допомогою відображення споживчого поля окремих індивідів отримує можливість маніпулювання інтересами суб'єктів інформаційного середовища. Одним із прикладів вказаних маніпулятивних технологій є надання можливості сприймати нові, абстрактні знання.

На нашу думку, зазначена взаємодія із соціумом і зумовлює репрезентацію рекламою соціокультурних цінностей інформаційного середовища. Водночас така інтеграція в суспільний простір дає змогу рекламі не лише опрацьовувати та використовувати окремі соціальні цінності, а й зумовлювати їх формування.

Напевно, одними з перших репрезентованих рекламою були економічні цінності. У вузькому значенні як приклад можна навести стимулювальну рекламу, головною метою якої є орієнтація на перевагах одного продукту чи послуги над іншими. Основним методом використання маніпулятивних технологій із зазначеними цінностями є стимуляція потреби в реципієнта, наприклад, наголошення на важливості окремого товару для споживача за допомогою надання додаткової інформації про його характеристики.

У широкому значенні розглядаємо рекламну діяльність у контексті світової економіки. Прикладом є величезні кошториси рекламних акцій, завдяки яким реклама стала системою економічних відносин. Зазначене дало змогу рекламодавцям не лише впливати на попит, а й формувати його. Отже, реклама здатна створювати потрібні економічні цінності не лише в однієї людини, а й у цілого соціуму.

Важливими для реклами є соціальні цінності. В основі реклами завжди знаходиться людина, а тому вивчення соціуму, в якому вона проживає, є одним з основних її завдань. Водночас, знання соціокультурних цінностей дає можливість їх безпосереднього формування в реципієнтів, зокрема соціальна реклама, що покликана відображати найбільш актуальні проблеми соціуму. Так, за допомогою аналізу навколишнього середовища реклама генерує ставлення до питань суспільного змісту.

Відтак вказана рекламна діяльність володіє інструментарієм, необхідним для трансформації суспільства. Соціальна реклама здатна не лише контролювати громадську думку, а й брати участь у її створенні. У зазначеному контексті розглядаємо рекламу як метод гуманізації, засіб формування свідомості мас, що неможливий без відображення їхніх моральних цінностей та орієнтирів в інформаційному середовищі.

Окремої уваги заслуговують політичні цінності. Одним із завдань реклами є забезпечення та регулювання політичної поведінки. У вказаному контексті рекламна діяльність стає основою для формування владних відносин. Зокрема, за допомогою рекламних механізмів відбувається аналіз глибинних соціально-психологічних та емоційних зв'язків між окремими владними структурами та соціальними групами. Внаслідок вказаного формується імідж політика, медійний образ якого відображатиме соціокультурні цінності окремого електорату.

Зазначений контекст перетворює рекламну акцію на своєрідну агітацію, процес, який спонукає реципієнтів до діяльності. З метою здійснення вказаного, реклама здатна створити не лише образ позитивного політика, привабливого для реципієнта, а й сформувати ідею певного утопічного світу для споживача. Рекламодавці ініціюють створення окремого способу життя, певної форми оптимістичного світосприйняття рекламного матеріалу.

Зазначена ідеологія змушує пересічних людей переорієнтуватися, відвести увагу від труднощів. Так у свідомість суспільства інспірується потреба надмірного благополуччя, яка задовольняється передусім вибором рекламованого. Зазначене не обмежується особою чи матеріалом, а здатне пропагувати спосіб життя, навіювати культурні цінності та формувати життєві пріоритети. Відтак, реалізується ідеологічна функція реклами. Реклама, репрезентуючи інтереси різних соціальних прошарків суспільства, здатна спричинити так звані «ідеологічний плюралізм».

У рекламній діяльності присутні й естетичні цінності. Це пов'язано з тим, що реклама є не лише частиною соціальної культури, а й художньої, а тому має можливість для формування не лише споживчих, а й естетичних цінностей. Така діяльність, маючи величезні інформаційні канали, репрезентує чуттєво-емоційне світосприйняття соціуму. Реклама здатна формувати окремі естетичні образи, смаки та потреби реципієнта.

Водночас сучасна реклама активно використовує елементи художнього стилю, а окремі її різновиди, зокрема візуальна реклама, брендинг та багато іншого, не здатні функціонувати без відповідного аналізу естетичного досвіду. Відтак вона виконує функції не лише інструмента маркетингу або репрезентанта окремих культурних цінностей, а й повноцінної складової культурного середовища, яка формує риси естетичного ідеалу в соціумі.

Потребує аналізу й побутова складова рекламної діяльності. У зазначеному контексті варто відізнати побутову рекламу від соціальної. Зокрема, перша орієнтована на повсякденне життя, а тому відображає передусім його практичні реалії. Інша спрямована на суспільно-соціальну проблематику, її вирішення.

Побутова не обмежена у власній діяльності одним напрямком, а тому є актуальною в дослідженні щодо репрезентації «реальних», незаангажованих цінностей.

Окремої уваги заслуговує компіляція соціальної та побутової реклами. Вказане поєднання соціального та побутового в рекламі дає змогу не лише відобразити актуальні цінності в суспільстві, а й змоделювати майбутню поведінку реципієнта. У такому контексті так звана «побутовість» рекламою діяльності спонукає до сприйняття соціальної складової, що в подальшому дозволяє інтегрувати зазначені цінності в життя окремого соціуму.

Отже, наразі той факт, що реклама є невід'ємною частиною сучасного суспільства, – безсумнівний. Володіючи природною здатністю пристосування до окремого суспільного середовища та репрезентації його соціально-культурних цінностей, рекламна діяльність стала основним інструментом не лише для формування сприятливих образів товарів та послуг, а й для створення національних традицій, сприяння глобалізованих процесів.

Список літератури

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. Ред. В. Т. Бусел. К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.
2. Вернадский В. И. Несколько слов о ноосфере URL: <http://lib.ru/FILOSOF/WERNADSKIJ/noos.txt>
3. Закон України «Про інформацію». Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1992. № 48. с. 650. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12>.
4. Закон України «Про рекламу». Відомості Верховної Ради України. 1996. № 39. с.181.
5. Реклама. Словник української мови: в 11 т. К.: Наукова думка, 1970-1980. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh